

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Адилова Дилором Кадировна

*Преподаватель кафедры Узбекского языка и литературы
Каршинского инженерно - экономического института*

Аннотация: Данная статья посвящена использованию инновационных методов обучения, применяемых на уроках русского языка. В частности по методу критического мышления, который позволяет реализовать основные направления модернизации образования: деятельный характер образования, личностную ориентацию обучения, востребованность результатов образования в жизни.

Ключевые слова: метод, урок, мышление, русский язык, образование.

ВВЕДЕНИЕ

Каждому современному учителю хочется, чтобы на уроке царил атмосфера творчества. Важнейшей задачей образования на современном этапе становится формирование предметных и универсальных способов действий. А деятельностный подход – основной способ получения знаний. Вот почему необходимо постоянно думать, как построить учебный процесс, чтобы студенты проявляли живость воображения, фантазию, могли сравнивать и ассоциировать, опираться на интуицию и подсознание. Другими словами, необходимо развивать у студентов творческое мышление.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сегодня в различных научных исследованиях можно найти определение термина «критическое мышление». Браус Дж.А. и Вуд Д. определяют его как разумное рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и что делать. Технология «Развитие критического мышления»

разработана в конце XX века в США (Чарльз Темпл, Джинни Стил, Куртис Мередит). В ней синтезированы идеи и методы технологий коллективных и групповых способов обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения; она является общепедагогической, надпредметной [4]. Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю [3, с. 288]. Как же можно определить критическое мышление? Кластер Д. предлагает пять пунктов, определяющих данное понятие.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Во-первых, критическое мышление есть мышление самостоятельное. Когда занятие строится на принципах критического мышления, каждый формулирует свои идеи, оценки и убеждения независимо от остальных. Никто не может думать критически за нас, мы делаем это исключительно для самих себя.

Во-вторых, информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления. Знание создает мотивировку, без которой человек не может мыслить критически. Чтобы породить сложную мысль, нужно переработать гору «сырья» – фактов, идей, текстов, теорий, данных, концепций. Мыслить критически можно в любом возрасте: не только у студентов, но даже у первоклассников накоплено для этого достаточно жизненного опыта и знаний. Именно благодаря критическому мышлению традиционный процесс познания обретает индивидуальность и становится осмысленным, непрерывным и продуктивным.

В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить. Человеческие существа любопытны по своей природе. Мы замечаем что-то новое – и хотим узнать, что это такое. Мы видим некую достопримечательность – и нам уже хочется проникнуть внутрь.

В-четвертых, критическое мышление стремится к убедительной

аргументации. Критически мыслящий человек находит собственное решение проблемы и подкрепляет это решение разумными, обоснованными доводами.

Технология критического мышления предполагает равные партнерские отношения, как в плане общения, так и в плане конструирования знания, рождающегося в процессе обучения. Работая в режиме технологии критического мышления, учитель перестает быть главным источником информации, и, используя приемы технологии, превращает обучение в совместный и интересный поиск. Поэтому учителя, работающие в русле критического мышления, уделяют большое внимание выработке качеств, необходимых для продуктивного обмена мнениями: терпимости, умению слушать других, ответственности за собственную точку зрения. Таким образом, педагогам удастся значительно приблизить учебный процесс к реальной жизни, протекающей за стенами классной комнаты.

Технология РКМ представляет собой целостную систему. В основе 3-фазовая модель занятия.

I. Вызов. Цели: а) вызов активного интереса к теме; б) активизация каждого студента; в) актуализация знаний; г) создание условий, при которых студенты сами определяют свои личные цели изучения определенной темы. Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, обсуждается. Работа ведется индивидуально, в парах или группах.

II. Осмысление содержания. Цели: а) организация активного восприятия материала; б) направление усилий на отслеживание степени понимания изучаемого; в) создание условий для самостоятельного соотнесения студентами своих прежних знаний с новой информацией. На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, лекции, материал параграфа). Работа ведется индивидуально или в парах.

Рефлексия. Цели: а) обеспечить закрепление полученных знаний; б) вернуть студентов к первоначальным записям и предположениям, внести

изменения и дополнения; в) создать условия для самостоятельной систематизации нового материала; г) установить связи и причинноследственные отношения в новой информации; д) способствовать самовыражению обучаемых, проявлению эмоций по поводу нового знания; е) организовать исследовательскую практическую деятельность учащихся с использованием новой информации. На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или в группах.

Приём «Составление кластера». Цель: установить максимальное количество признаков изучаемого понятия. Кластер (пучок) – схема, применяемая в том случае, если изучаемое явление обладает целым рядом равнозначных признаков. Целесообразно выполнять данную работу на листе ватмана для более эффективного использования пространства кабинета. Учитель выделяет ключевое понятие. Данный прием весьма эффективен при работе со слабыми студентами. Он позволяет закрепить изученный материал и выявить пробелы у каждого студента.

Рефлексивные вопросы. Этот прием заключается в наборе вопросов. Набор рефлексивных вопросов: Что показалось вам сегодня трудным? Каким способом была решена задача, нельзя ли иначе? Что в изученном сегодня для вас самое главное? Были ли моменты радости, удовлетворения от своих удачных ответов? Были ли моменты недовольства собой? Таким образом, применение элементов технологии критического мышления создает условия для творческой самореализации личности, развития познавательных способностей и коммуникативных умений учащихся, их нравственного потенциала.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бутенко А.В., Ходос Е.А. Критическое мышление: метод, теория, практика. Учеб.-метод. пособие. – М.: Мирос, 2012.
2. Генике Е.А., Трифонова Е.А. Развитие критического мышления

(Ба-зовая модель). Кн. 1. – М.: БОНФИ, 2012.

3. Гершунский Б.С. Философия образования XXI века. – М.: Совершенство, 2018. – 608 с.

4. Загашеев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Учим детей мыслить критически. – СПб, 2013.